

TAŞIMALI İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İLE DİĞER ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE DERSİ KARŞISINDAKİ TUTUMLARI (ERZİNCAN İL ÖRNEĞİ) ***Dr. Öğr. üyesi Hüseyin BULUT**

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf öğretmenliği

Mehmet SÖYLEMEZ

Öğretmen Şehit Kenan Ardıç İlkokulu, ERZİNCAN ORCID: 0000-0002-8903-7007

Hüseyin SÖYLEMEZ

Malatya, TÜRKİYE ORCID: 0000-0003-2528-5447

Özet

Eğitim, bireyin içinde yaşadığı topluma ve çevreye uyum sağlaması ve yaşamını sürdürebilmesinde çok önemli bir role sahiptir. İnsanoğlu yaşamı boyunca süren öğrenme süreci, belli bir toplumsal gelişmeden sonra kurumsallaşmış ve bireylerin öğrenme etkinliklerini gerçekleştirdikleri yerler olarak okullar oluşturulmuştur(1). Okullar, bireylerin ihtiyacı olan temel bilgileri öğretmek, vatandaşlık bilinci vermek, meslek edindirmek, toplumun değer yargılarını tanıtmak gibi amaçları üstlenmişlerdir (2).

Ülkemizde kırsal kesimde yaşayan öğrencilerimizin bu ihtiyacı açıktır. Öyle ki, nüfusu 250'nin üzerinde pek çok köyümüze okul açılmamış ve öğretmen gönderilememiştir. Doğu illerimizde ilköğretimde okullaşma ve kadınlar arasındaki okuryazarlık oranı ülke ortalamasının altında kalmaktadır. 1993 yılı verilerine göre; her köy okuluna ortalama iki derslik ve iki öğretmen düşmektedir. Kentlerdeki öğretmenlerin %17'sinin, köydeki öğretmenlerin ise %9'unun hiç müstakil sınıf okutmadığı görülmektedir.

Bu yöntemle okula gelip giden öğrencilerin Türkçe dersi bağlamında akademik başarılarının taşımali sistemli okul ortamında olup olmasının önemi, kısaca taşımali ilköğretim uygulamasına tabi öğrencilerle normal öğrencilerinin Türkçe dersi karşısındaki tutumlarının akademik başarılarına etkisi bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır

Anahtar Kelimeler: Milli Eğitim Bakanlığı, Taşımali Eğitim, Eğitim, Türkçe eğitimi, Taşımali İlköğretim Yönetmeliği

1. GİRİŞ

İnsanın yaşamı boyunca süren öğrenme süreci, belli bir toplumsal gelişmeden sonra kurumsallaşmış ve bireylerin öğrenme etkinliklerini gerçekleştirdikleri yerler olarak okullar oluşturulmuştur(1). Okullar, bireylerin ihtiyacı olan temel bilgileri öğretmek, vatandaşlık bilinci vermek, meslek edindirmek, toplumun değer yargılarını tanıtmak gibi amaçları üstlenmişlerdir (2).

Eğitim, bireye kendi kişisel gelişimini ve mensubu bulunduğu toplumun idamesini sağlayacak yeterlilikleri kazanacağı sosyal bir süreci sağlar.

"İnsanlık tarihinde, eğitim kadar eski, ikinci bir faaliyet biçimi gösterilemez. O, insanla ilgili temel bir dokudur. Onun içerisinde tabii unsurlarla beraber zihni ürünlerde yer alır. Eğitim, toplumun genel eğilimini, vicdanın çağdaş değerlerle gözden geçirilmesini ve şekillenmesini temin etmeye yarayan bütün düşünce ve çabaların bir organizasyon halidir(3)."

Taşınmalı sistemdeki çocuk normal öğrenim gören çocuğa göre hem fiziksel hem de zihni açılarından daha çok yorulmakta, ders çalışmaya zaman ayırmakta güçlük çekmişlerdir. Taşınan öğrencilerin gidip-gelene kadar zaten işi bitmektedir. Bu çocukların günde iki üç saati boşa gitmektedir, özetle, taşınmalı sistemde en çok zaman kaybı, eğitim kaybı ve beslenme kaybı olmaktadır. Bu nedenlerden dolayı, taşınmalı eğitimin riskli olduğu söylenebilir. Taşınmalı eğitimin yapılmasının eğitim sistemimizi zayıflattığı söylenebilir. Bu olumsuzluklar öğrencilerin derslerine yansımakta ve Türkçe dersi ile birlikte hemen hemen tüm derslerinde başarısız olmasına neden olmaktadır. Taşınmalı eğitimi bölge okulları durumuna getirirler, yani köy-kent projesi gibi yapsalar daha verimli olabilir.¹

2. HEDEF

Bu araştırmanın hedefi; taşınmalı öğrencilerin derse daha ilgili olmasına rağmen yerleşik öğrencilere göre akademik başarılarının daha düşük olduğu, dolayısıyla öğrencilerin derse karşı ilgi ve tutumlarının akademik başarılarıyla doğru orantılı olup olmadığını tespit etmektir.

3. ÖNEM

Taşınmalı eğitim öğrencilerinin akademik durumlarına derse karşı olan ilgi ve tutumlarının yansımadığını, derse karşı duyulan ilgi ve tutumun akademik başarının yegane göstergesi olmadığını tespit etmenin, kırsal kesimdeki öğrencilere nitelikli eğitim götürme hususundaki ileride uygulamaya konulacak çözümlere ışık tutma isteği bu araştırmanın önemini oluşturmaktadır.

Sekiz yıllık temel ilköğretime geçiş yapıldıktan sonra taşınmalı eğitim zorunluluk olarak karşımıza çıkmıştır. Taşınmalı İlköğretim uygulamasının akademik başarı üzerine etkisinin araştırılması gerekmektedir.

Taşınmalı ilköğretim uygulaması herkese "eğitimde fırsat eşitliği" tanınması ilkesine uygundur. Zaten uygulamanın amacı; okulu bulunmayan, çeşitli nedenlerle okulu kapanan ilköğretim okullarındaki öğrencilerin, merkezi ilköğretim okullarına günü birlik taşınarak daha kaliteli bir eğitim öğretimin sağlanmasıdır. Köylerimizde derslik yetersizliğinden ve öğrenci azlığından dolayı birleştirilmiş sınıflarda eğitim verilmekte, bu da eğitimin kalitesini düşürmektedir.

4. YÖNTEM

Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences for Windows 17. 0) programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotları (Sayı, Yüzde, Ortalama, Standart sapma) kullanılmıştır.

5. BULGULAR VE SONUÇLAR

Bu bölümde, araştırma probleminin çözümü için, araştırmaya katılan öğrencilerden ölçekler yoluyla toplanan verilerin analizi sonucunda elde edilen bulgular yer almaktadır. Elde edilen bulgulara dayalı olarak açıklama ve yorumlar yapılmıştır.

Tablo 1.

Tablolar	Gruplar	Frekans(n)	Yüzde(%)
Sınıf	6. Sınıf	100	30,3
	7. Sınıf	115	34,8
	8. Sınıf	115	34,8
	Toplam	330	100,0
Cinsiyet	Erkek	163	49,4
	Kız	167	50,6
	Toplam	330	100,0
Doğum Yeri	Erzincan	284	86,1
	Erzincan Dışı	46	13,9

	Toplam	330	100,0
Kardeş Sayısı	1	21	6,4
	2	74	22,4
	3	100	30,3
	4	63	19,1
	5	32	9,7
	6 ve üzeri	40	12,1
	Toplam	330	100,0
Ailedeki Kişi Sayısı	3	32	9,7
	4	73	22,1
	5	95	28,8
	6	56	17,0
	7	40	12,1
	8	17	5,2
	9 ve üzeri	17	5,2
	Toplam	330	100,0
Aile İçinde Başka Biri	Var	80	24,2
	Yok	250	75,8
	Toplam	330	100,0
Öğretmenin Cinsiyeti	Kadın	287	87,0
	Erkek	43	13,0
	Toplam	330	100,0
İlkokul 1 Kademedeki Öğretmen Sayısı	1	64	19,4
	2	65	19,7
	3	50	15,2
	4	58	17,6
	5	45	13,6
	6	43	13,0
	7 ve üstü	5	1,5
	Toplam	330	100,0
Evin Mülkiyeti	Kendimizin	259	78,5
	Kirada Oturuyoruz	71	21,5
	Toplam	330	100,0
Ekonomik Durum	Çok İyi	25	7,6
	İyi	133	40,3
	Orta	136	41,2
	Kötü	36	10,9
	Toplam	330	100,0
Baba eğitim düzeyi	Okur-yazar Değil	15	4,5
	Okur-yazar	21	6,4
	İlkokul Mezunu	126	38,2
	Ortaokul Mezunu	75	22,7
	Lise Mezunu	68	20,6
	Meslek Lisesi Mezunu	11	3,3
	Üniversite Mezunu	14	4,2
	Toplam	330	100,0
Anne eğitim düzeyi	Okur-yazar Değil	51	15,5
	Okur-yazar	27	8,2
	İlkokul Mezunu	191	57,9
	Ortaokul Mezunu	40	12,1
	Lise Mezunu	16	4,8
	Meslek Lisesi Mezunu	3	0,9
	Üniversite Mezunu	2	0,6

	Toplam	330	100,0
Baba Çalışma Durumu	Çalışıyor	317	96,1
	Çalışmıyor	13	3,9
	Toplam	330	100,0
Anne Çalışma Durumu	Çalışıyor	23	7,0
	Çalışmıyor	307	93,0
	Toplam	330	100,0
Eğitim Türü	Taşımali	87	26,4
	Taşımaz	243	73,6
	Toplam	330	100,0

Öğrencilerin sınıf değişkenine göre 100'ü (%30,3) 6. Sınıf, 115'i (%34,8) 7. Sınıf, 115'i (%34,8) 8. Sınıf olarak dağılmaktadır.

Öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre 163'ü (%49,4) erkek, 167'si (%50,6) kız olarak dağılmaktadır.

Öğrencilerin doğum yeri değişkenine göre 284'ü (%86,1) Erzincan, 46'sı (%13,9) Erzincan dışı olarak dağılmaktadır.

Öğrencilerin kardeş sayısı değişkenine göre 21'i (%6,4) 1, 74'ü (%22,4) 2, 100'ü (%30,3) 3, 63'ü (%19,1) 4, 32'si (%9,7) 5, 40'ı (%12,1) 6 ve üzeri olarak dağılmaktadır.

Öğrencilerin ailedeki kişi sayısı değişkenine göre 32'si (%9,7) 3, 73'ü (%22,1) 4, 95'i (%28,8) 5, 56'sı (%17,0) 6, 40'ı (%12,1) 7, 17'si (%5,2) 8, 17'si (%5,2) 9 ve üzeri olarak dağılmaktadır.

Öğrencilerin aile içinde başka biri değişkenine göre 80'i (%24,2) var, 250'si (%75,8) yok olarak dağılmaktadır.

Öğrencilerin öğretmen cinsiyeti değişkenine göre 287'si (%87,0) kadın, 43'ü (%13,0) erkek olarak dağılmaktadır.

Öğrencilerin ilköğretim kademesinde öğretmen sayısı değişkenine göre 64'ü (%19,4) 1, 65'i (%19,7) 2, 50'si (%15,2) 3, 58'i (%17,6) 4, 45'i (%13,6) 5, 43'ü (%13,0) 6, 5'i (%1,5) 7 ve üstü olarak dağılmaktadır.

Öğrencilerin evin mülkiyeti değişkenine göre 259'u (%78,5) kendimizin, 71'i (%21,5) kirada oturuyoruz olarak dağılmaktadır.

Öğrencilerin ekonomik durum değişkenine göre 25'i (%7,6) çok iyi, 133'ü (%40,3) iyi, 136'sı (%41,2) orta, 36'sı (%10,9) kötü olarak dağılmaktadır.

Öğrencilerin baba eğitim düzeyi değişkenine göre 15'i (%4,5) okur-yazar değil, 21'i (%6,4) okur-yazar, 126'sı (%38,2) ilköğretim mezunu, 75'i (%22,7) ortaokul mezunu, 68'i (%20,6) lise mezunu, 11'i (%3,3) meslek lisesi mezunu, 14'ü (%4,2) üniversite mezunu olarak dağılmaktadır.

Öğrencilerin anne eğitim düzeyi değişkenine göre 51'i (%15,5) okur-yazar değil, 27'si (%8,2) okur-yazar, 191'i (%57,9) ilkokul mezunu, 40'ı (%12,1) ortaokul mezunu, 16'sı (%4,8) lise mezunu, 3'ü (%0,9) meslek lisesi mezunu, 2'si (%0,6) üniversite mezunu olarak dağılmaktadır.

Öğrencilerin baba çalışma durumu değişkenine göre 317'si (%96,1) çalışıyor, 13'ü (%3,9) çalışmıyor olarak dağılmaktadır.

Öğrencilerin anne çalışma durumu değişkenine göre 23'ü (%7,0) çalışıyor, 307'si (%93,0) çalışmıyor olarak dağılmaktadır.

Öğrencilerin eğitim türü değişkenine göre 87'si (%26,4) taşınmalı, 243'ü (%73,6) taşınmasız olarak dağılmaktadır.

Tablo 2. Öğrencilerin “Türkçe dersi en sevdiğim üç dersten biridir.” ifadesine verdiği cevapların dağılımı

	Gruplar	Frekans(n)	Yüzde (%)
Türkçe Dersi En Sevdiğim üç Dersten Biridir.	Asla Katılmıyorum	3	0,9
	Katılmıyorum	10	3,0
	Kararsızım	31	9,4
	Genellikle Katılıyorum	83	25,2
	Tamamen Katılıyorum	203	61,5
	Toplam	330	100,0

Öğrencilerin “Türkçe dersi en sevdiğim üç dersten biridir.” ifadesine verdiği cevapların dağılımı incelendiğinde, 3'ünün (%0,9) Asla katılmıyorum, 10'unun (%3,0) Katılmıyorum, 31'inin (%9,4) Kararsızım, 83'ünün (%25,2) Genellikle katılıyorum, 203'ünün (%61,5) Tamamen katılıyorum cevabını verdiği görülmektedir.

Tablo 3. Öğrencilerin “Türkçe derslerine çalışmak beni dinlendirir.” ifadesine verdiği cevapların dağılımı

	Gruplar	Frekans(n)	Yüzde (%)
Türkçe Derslerine Çalışmak Beni Dinlendirir.	Asla Katılmıyorum	11	3,3
	Katılmıyorum	20	6,1
	Kararsızım	66	20,0
	Genellikle Katılıyorum	141	42,7
	Tamamen Katılıyorum	92	27,9
	Toplam	330	100,0

Öğrencilerin “Türkçe derslerine çalışmak beni dinlendirir.” ifadesine verdiği cevapların dağılımı incelendiğinde, 11'inin (%3,3) Asla katılmıyorum, 20'sinin (%6,1) Katılmıyorum, 66'sının (%20,0) Kararsızım, 141'inin (%42,7) Genellikle katılıyorum, 92'sinin (%27,9) Tamamen katılıyorum cevabını verdiği görülmektedir.

Tablo 4. Öğrencilerin “Türkçe dersindeki konuların azaltılmasından mutlu olurum.” ifadesine verdiği cevapların dağılımı

	Gruplar	Frekans(n)	Yüzde (%)
Türkçe Dersindeki Konuların Azaltılmasından Mutlu Olurum.	Asla Katılmıyorum	111	33,6
	Katılmıyorum	80	24,2
	Kararsızım	50	15,2
	Genellikle Katılıyorum	40	12,1
	Tamamen Katılıyorum	49	14,8
	Toplam	330	100,0

Öğrencilerin “Türkçe dersindeki konuların azaltılmasından mutlu olurum.” ifadesine verdiği cevapların dağılımı incelendiğinde, 111’inin (%33,6) Asla katılmıyorum, 80’inin (%24,2) Katılmıyorum, 50’sinin (%15,2) Kararsızım, 40’inin (%12,1) Genellikle katılıyorum, 49’unun (%14,8) Tamamen katılıyorum cevabını verdiği görülmektedir.

Tablo 5. Öğrencilerin “Türkçe derslerine çalışırken canım sıkılır.” ifadesine verdiği cevapların dağılımı

	Gruplar	Frekans(n)	Yüzde (%)
Türkçe Derslerine Çalışırken Canım Sıkılır.	Asla Katılmıyorum	150	45,5
	Katılmıyorum	98	29,7
	Kararsızım	29	8,8
	Genellikle Katılıyorum	39	11,8
	Tamamen Katılıyorum	14	4,2
	Toplam	330	100,0

Öğrencilerin “Türkçe derslerine çalışırken canım sıkılır.” ifadesine verdiği cevapların dağılımı incelendiğinde, 150’sinin (%45,5) Asla katılmıyorum, 98’inin (%29,7) Katılmıyorum, 29’unun (%8,8) Kararsızım, 39’unun (%11,8) Genellikle katılıyorum, 14’ünün (%4,2) Tamamen katılıyorum cevabını verdiği görülmektedir.

Tablo 6. Öğrencilerin “Türkçe dersleriyle uğraşmak beni eğlendirir.” ifadesine verdiği cevapların dağılımı

	Gruplar	Frekans(n)	Yüzde (%)
Türkçe Dersleriyle Uğraşmak Beni Eğlendirir.	Asla Katılmıyorum	11	3,3
	Katılmıyorum	18	5,5
	Kararsızım	34	10,3
	Genellikle Katılıyorum	91	27,6
	Tamamen Katılıyorum	176	53,3
	Toplam	330	100,0

Öğrencilerin “Türkçe dersleriyle uğraşmak beni eğlendirir.” ifadesine verdiği cevapların dağılımı incelendiğinde, 11’inin (%3,3) Asla katılmıyorum, 18’inin (%5,5) Katılmıyorum, 34’ünün (%10,3) Kararsızım, 91’inin (%27,6) Genellikle katılıyorum, 176’sinin (%53,3) Tamamen katılıyorum cevabını verdiği görülmektedir.

Tablo 7. Öğrencilerin “Türkçe derslerinden korkarım.” ifadesine verdiği cevapların dağılımı

	Gruplar	Frekans(n)	Yüzde (%)
Türkçe Derslerinden Korkarım.	Asla Katılmıyorum	210	63,6
	Katılmıyorum	66	20,0
	Kararsızım	24	7,3
	Genellikle Katılıyorum	14	4,2
	Tamamen Katılıyorum	16	4,8
	Toplam	330	100,0

Öğrencilerin “Türkçe derslerinden korkarım.” ifadesine verdiği cevapların dağılımı incelendiğinde, 210’unun (%63,6) Asla katılmıyorum, 66’sının (%20,0) Katılmıyorum, 24’ünün (%7,3) Kararsızım, 14’ünün (%4,2) Genellikle katılıyorum, 16’sının (%4,8) Tamamen katılıyorum cevabını verdiği görülmektedir.

Tablo 8. Öğrencilerin “ileride Türkçe ile yakından ilgili bir meslek seçmeyi isterim.” ifadesine verdiği cevapların dağılımı

	Gruplar	Frekans(n)	Yüzde (%)
İleride Türkçe İle Yakından İlgili Bir Meslek Seçmeyi İsterim.	Asla Katılmıyorum	49	14,8
	Katılmıyorum	64	19,4
	Kararsızım	116	35,2
	Genellikle Katılıyorum	36	10,9
	Tamamen Katılıyorum	65	19,7
	Toplam	330	100,0

Öğrencilerin “ileride Türkçe ile yakından ilgili bir meslek seçmeyi isterim.” ifadesine verdiği cevapların dağılımı incelendiğinde, 49’unun (%14,8) Asla katılmıyorum, 64’ünün (%19,4) Katılmıyorum, 116’sının (%35,2) Kararsızım, 36’sının (%10,9) Genellikle katılıyorum, 65’inin (%19,7) Tamamen katılıyorum cevabını verdiği görülmektedir.

Tablo 9. Öğrencilerin “Türkçe derslerinden hiç hoşlanmam.” ifadesine verdiği cevapların dağılımı

	Gruplar	Frekans(n)	Yüzde (%)
Türkçe Derslerinden Hiç Hoşlanmam.	Asla Katılmıyorum	210	63,6
	Katılmıyorum	74	22,4
	Kararsızım	16	4,8
	Genellikle Katılıyorum	21	6,4
	Tamamen Katılıyorum	9	2,7
	Toplam	330	100,0

Öğrencilerin “Türkçe derslerinden hiç hoşlanmam.” ifadesine verdiği cevapların dağılımı incelendiğinde, 210’unun (%63,6) Asla katılmıyorum, 74’ünün (%22,4) Katılmıyorum, 16’sının (%4,8) Kararsızım, 21’inin (%6,4) Genellikle katılıyorum, 9’unun (%2,7) Tamamen katılıyorum cevabını verdiği görülmektedir.

Tablo 10. Öğrencilerin “okuldaki Türkçe dersleri azaltılsa sevinirim.” ifadesine verdiği cevapların dağılımı

	Gruplar	Frekans(n)	Yüzde (%)
Okuldaki Türkçe Dersleri Azaltılsa Sevinirim.	Asla Katılmıyorum	159	48,2
	Katılmıyorum	84	25,5
	Kararsızım	39	11,8
	Genellikle Katılıyorum	27	8,2
	Tamamen Katılıyorum	21	6,4
	Toplam	330	100,0

Öğrencilerin “okuldaki Türkçe dersleri azaltılsa sevinirim.” ifadesine verdiği cevapların dağılımı incelendiğinde, 159’unun (%48,2) Asla katılmıyorum, 84’ünün (%25,5) Katılmıyorum, 39’unun (%11,8) Kararsızım, 27’sinin (%8,2) Genellikle katılıyorum, 21’inin (%6,4) Tamamen katılıyorum cevabını verdiği görülmektedir.

Tablo 11. Öğrencilerin “ileride Türkçe ile ilişkisi en az olan bir meslek seçmeyi isterim.” ifadesine verdiği cevapların dağılımı

	Gruplar	Frekans(n)	Yüzde (%)
İleride Türkçe İle İlişkisi En Az Olan Bir Meslek Seçmeyi İsterim.	Asla Katılmıyorum	67	20,3
	Katılmıyorum	71	21,5
	Kararsızım	121	36,7
	Genellikle Katılıyorum	36	10,9
	Tamamen Katılıyorum	35	10,6
	Toplam	330	100,0

Öğrencilerin “ileride Türkçe ile ilişkisi en az olan bir meslek seçmeyi isterim.” ifadesine verdiği cevapların dağılımı incelendiğinde, 67’sinin (%20,3) Asla katılmıyorum, 71’inin (%21,5) Katılmıyorum, 121’inin (%36,7) Kararsızım, 36’sininin (%10,9) Genellikle katılıyorum, 35’inin (%10,6) Tamamen katılıyorum cevabını verdiği görülmektedir.

Tablo 12. Öğrencilerin “Türkçe dersiyile ilgili her şey ilgimi çeker.” ifadesine verdiği cevapların dağılımı

	Gruplar	Frekans(n)	Yüzde (%)
Türkçe Dersiyile İlgili Her Şey İlgimi Çeker.	Asla Katılmıyorum	9	2,7
	Katılmıyorum	24	7,3
	Kararsızım	64	19,4
	Genellikle Katılıyorum	128	38,8
	Tamamen Katılıyorum	105	31,8
	Toplam	330	100,0

Öğrencilerin “Türkçe dersiyile ilgili her şey ilgimi çeker.” ifadesine verdiği cevapların dağılımı incelendiğinde, 9’unun (%2,7) Asla katılmıyorum, 24’ünün (%7,3) Katılmıyorum, 64’ünün (%19,4) Kararsızım, 128’inin (%38,8) Genellikle katılıyorum, 105’inin (%31,8) Tamamen katılıyorum cevabını verdiği görülmektedir.

Tablo 13. Öğrencilerin “dersler arasında en çok Türkçe dersinden hoşlanırım.” ifadesine verdiği cevapların dağılımı

	Gruplar	Frekans(n)	Yüzde (%)
Dersler Arasında En Çok Türkçe Dersinden Hoşlanırım.	Asla Katılmıyorum	19	5,8
	Katılmıyorum	53	16,1
	Kararsızım	81	24,5
	Genellikle Katılıyorum	104	31,5
	Tamamen Katılıyorum	73	22,1
	Toplam	330	100,0

Öğrencilerin “dersler arasında en çok Türkçe dersinden hoşlanırım.” ifadesine verdiği cevapların dağılımı incelendiğinde, 19’unun (%5,8) Asla katılmıyorum, 53’ünün (%16,1) Katılmıyorum, 81’inin (%24,5) Kararsızım, 104’ünün (%31,5) Genellikle katılıyorum, 73’ünün (%22,1) Tamamen katılıyorum cevabını verdiği görülmektedir.

Tablo 14. Öğrencilerin “Türkçe dersiyle ilgili oyunlardan hoşlanmam.” ifadesine verdiği cevapların dağılımı

	Gruplar	Frekans(n)	Yüzde (%)
Türkçe Dersiyle İlgili Oyunlardan Hoşlanmam.	Asla Katılmıyorum	131	39,7
	Katılmıyorum	73	22,1
	Kararsızım	39	11,8
	Genellikle Katılıyorum	43	13,0
	Tamamen Katılıyorum	44	13,3
	Toplam	330	100,0

Öğrencilerin “Türkçe dersiyle ilgili oyunlardan hoşlanmam.” ifadesine verdiği cevapların dağılımı incelendiğinde, 131’inin (%39,7) Asla katılmıyorum, 73’ünün (%22,1) Katılmıyorum, 39’unun (%11,8) Kararsızım, 43’ünün (%13,0) Genellikle katılıyorum, 44’ünün (%13,3) Tamamen katılıyorum cevabını verdiği görülmektedir.

Tablo 15. Öğrencilerin “Türkçe dersi ödevlerini sıkılmadan, zevkle yaparım.” ifadesine verdiği cevapların dağılımı

	Gruplar	Frekans(n)	Yüzde (%)
Türkçe Dersi Ödevlerini Sıkılmadan, Zevkle Yaparım.	Asla Katılmıyorum	4	1,2
	Katılmıyorum	15	4,5
	Kararsızım	41	12,4
	Genellikle Katılıyorum	76	23,0
	Tamamen Katılıyorum	194	58,8
	Toplam	330	100,0

Öğrencilerin “Türkçe dersi ödevlerini sıkılmadan, zevkle yaparım.” ifadesine verdiği cevapların dağılımı incelendiğinde, 4’ünün (%1,2) Asla katılmıyorum, 15’inin (%4,5)

Katılmıyorum, 41'inin (%12,4) Kararsızım, 76'sının (%23,0) Genellikle katılıyorum, 194'ünün (%58,8) Tamamen katılıyorum cevabını verdiği görülmektedir.

Tablo 16. Öğrencilerin “Türkçe derslerine mecbur olduğum için çalışıyorum; mecbur olmasam çalışmam.” ifadesine verdiği cevapların dağılımı

	Gruplar	Frekans(n)	Yüzde (%)
Türkçe Derslerine Mecbur Olduğum İçin Çalışıyorum; Mecbur Olmasam Çalışmam.	Asla Katılmıyorum	216	65,5
	Katılmıyorum	61	18,5
	Kararsızım	21	6,4
	Genellikle Katılıyorum	19	5,8
	Tamamen Katılıyorum	13	3,9
	Toplam	330	100,0

Öğrencilerin “Türkçe derslerine mecbur olduğum için çalışıyorum; mecbur olmasam çalışmam.” ifadesine verdiği cevapların dağılımı incelendiğinde, 216'sının (%65,5) Asla katılmıyorum, 61'inin (%18,5) Katılmıyorum, 21'inin (%6,4) Kararsızım, 19'unun (%5,8) Genellikle katılıyorum, 13'ünün (%3,9) Tamamen katılıyorum cevabını verdiği görülmektedir.

Tablo 17. Öğrencilerin “Türkçe derslerinde kendimi rahat hissederim.” ifadesine verdiği cevapların dağılımı

	Gruplar	Frekans(n)	Yüzde (%)
Türkçe Derslerinde Kendimi Rahat Hissederim.	Asla Katılmıyorum	5	1,5
	Katılmıyorum	10	3,0
	Kararsızım	36	10,9
	Genellikle Katılıyorum	94	28,5
	Tamamen Katılıyorum	185	56,1
	Toplam	330	100,0

Öğrencilerin “Türkçe derslerinde kendimi rahat hissederim.” ifadesine verdiği cevapların dağılımı incelendiğinde, 5'inin (%1,5) Asla katılmıyorum, 10'unun (%3,0) Katılmıyorum, 36'sının (%10,9) Kararsızım, 94'ünün (%28,5) Genellikle katılıyorum, 185'inin (%56,1) Tamamen katılıyorum cevabını verdiği görülmektedir.

Tablo 18. Öğrencilerin “bence Türkçe dersleri, en çekici derslerdir.” ifadesine verdiği cevapların dağılımı

	Gruplar	Frekans(n)	Yüzde (%)
Bence Türkçe Dersleri, En Çekici Derslerdir.	Asla Katılmıyorum	15	4,5
	Katılmıyorum	26	7,9
	Kararsızım	76	23,0
	Genellikle Katılıyorum	128	38,8
	Tamamen Katılıyorum	85	25,8
	Toplam	330	100,0

Öğrencilerin “bence Türkçe dersleri, en çekici derslerdir.” ifadesine verdiği cevapların dağılımı incelendiğinde, 15’inin (%4,5) Asla katılmıyorum, 26’sının (%7,9) Katılmıyorum, 76’sının (%23,0) Kararsızım, 128’inin (%38,8) Genellikle katılıyorum, 85’inin (%25,8) Tamamen katılıyorum cevabını verdiği görülmektedir.

Tablo 19. Öğrencilerin “yetki verseler Türkçe derslerinin konularını en aza indiririm.” ifadesine verdiği cevapların dağılımı

	Gruplar	Frekans(n)	Yüzde (%)
Yetki Verseler Türkçe Derslerinin Konularını En Aza İndiririm.	Asla Katılmıyorum	149	45,2
	Katılmıyorum	99	30,0
	Kararsızım	48	14,5
	Genellikle Katılıyorum	21	6,4
	Tamamen Katılıyorum	13	3,9
	Toplam	330	100,0

Öğrencilerin “yetki verseler Türkçe derslerinin konularını en aza indiririm.” ifadesine verdiği cevapların dağılımı incelendiğinde, 149’unun (%45,2) Asla katılmıyorum, 99’unun (%30,0) Katılmıyorum, 48’inin (%14,5) Kararsızım, 21’inin (%6,4) Genellikle katılıyorum, 13’ünün (%3,9) Tamamen katılıyorum cevabını verdiği görülmektedir.

Tablo 20. Öğrencilerin “Türkçe derslerinden çekinirim.” ifadesine verdiği cevapların dağılımı

	Gruplar	Frekans(n)	Yüzde (%)
Türkçe Derslerinden Çekinirim.	Asla Katılmıyorum	176	53,3
	Katılmıyorum	78	23,6
	Kararsızım	44	13,3
	Genellikle Katılıyorum	17	5,2
	Tamamen Katılıyorum	15	4,5
	Toplam	330	100,0

Öğrencilerin “Türkçe derslerinden çekinirim.” ifadesine verdiği cevapların dağılımı incelendiğinde, 176’sının (%53,3) Asla katılmıyorum, 78’inin (%23,6) Katılmıyorum, 44’ünün (%13,3) Kararsızım, 17’sinin (%5,2) Genellikle katılıyorum, 15’inin (%4,5) Tamamen katılıyorum cevabını verdiği görülmektedir.

Tablo 21. Öğrencilerin “Türkçe derslerine sadece sınıf geçmek için çalışıyorum.” ifadesine verdiği cevapların dağılımı

	Gruplar	Frekans(n)	Yüzde (%)
Türkçe Derslerine Sadece Sınıf Geçmek İçin Çalışıyorum.	Asla Katılmıyorum	192	58,2
	Katılmıyorum	71	21,5
	Kararsızım	27	8,2
	Genellikle Katılıyorum	22	6,7
	Tamamen Katılıyorum	18	5,5
	Toplam	330	100,0

Öğrencilerin “Türkçe derslerine sadece sınıf geçmek için çalışıyorum.” ifadesine verdiği cevapların dağılımı incelendiğinde, 192’sinin (%58,2) Asla katılmıyorum, 71’inin (%21,5) Katılmıyorum, 27’sinin (%8,2) Kararsızım, 22’sinin (%6,7) Genellikle katılıyorum, 18’inin (%5,5) Tamamen katılıyorum cevabını verdiği görülmektedir.

Tablo 22. Öğrencilerin “diğer derslere göre Türkçe dersine daha büyük bir zevkle çalışırım.” ifadesine verdiği cevapların dağılımı

	Gruplar	Frekans(n)	Yüzde (%)
Diğer Derslere Göre Türkçe Dersine Daha Büyük Bir Zevkle Çalışırım.	Asla Katılmıyorum	15	4,5
	Katılmıyorum	41	12,4
	Kararsızım	83	25,2
	Genellikle Katılıyorum	109	33,0
	Tamamen Katılıyorum	82	24,8
	Toplam	330	100,0

Öğrencilerin “diğer derslere göre Türkçe dersine daha büyük bir zevkle çalışırım.” ifadesine verdiği cevapların dağılımı incelendiğinde, 15’inin (%4,5) Asla katılmıyorum, 41’inin (%12,4) Katılmıyorum, 83’ünün (%25,2) Kararsızım, 109’unun (%33,0) Genellikle katılıyorum, 82’sinin (%24,8) Tamamen katılıyorum cevabını verdiği görülmektedir.

Tablo 23. Öğrencilerin “ileride Türkçe öğretmeni olarak çalışmak isterim.” ifadesine verdiği cevapların dağılımı

	Gruplar	Frekans(n)	Yüzde (%)
İleride Türkçe Öğretmeni Olarak Çalışmak İsterim.	Asla Katılmıyorum	63	19,1
	Katılmıyorum	81	24,5
	Kararsızım	101	30,6
	Genellikle Katılıyorum	36	10,9
	Tamamen Katılıyorum	49	14,8
	Toplam	330	100,0

Öğrencilerin “ileride Türkçe öğretmeni olarak çalışmak isterim.” ifadesine verdiği cevapların dağılımı incelendiğinde, 63’ünün (%19,1) Asla katılmıyorum, 81’inin (%24,5)

Katılmıyorum, 101'inin (%30,6) Kararsızım, 36'sının (%10,9) Genellikle katılıyorum, 49'unun (%14,8) Tamamen katılıyorum cevabını verdiği görülmektedir.

Tablo24. Akademik Başarı ve Türkçe Dersine İlişkin Tutum Düzeyi Ortalamaları

	N	Ort	Ss	Min.	Max.
Akademik Başarı	330	69,490	12,676	42,000	98,000
Türkçe Dersine İlişkin Tutum	330	3,881	0,520	1,980	4,840

Araştırmaya katılan öğrencilerin “akademik başarı” ortalaması ($69,490 \pm 12,676$); “Türkçe dersine ilişkin tutum” düzeyi yüksek ($3,881 \pm 0,520$) olarak saptanmıştır.

Öğrencilerin Akademik Başarı ve Türkçe Dersine İlişkin Tutum Düzeyinin Demografik Özelliklere Göre Ortalamaları

Tablo25. Öğrencilerin Akademik Başarı ve Türkçe Dersine İlişkin Tutum Düzeyinin Cinsiyete Göre Ortalamaları

	Grup	N	Ort	Ss	t	p
Akademik Başarı	Erkek	163	67,200	12,559	-3,288	0,001
	Kız	167	71,720	12,425		
Türkçe Dersine İlişkin Tutum	Erkek	163	3,736	0,500	-5,186	0,000
	Kız	167	4,023	0,502		

Araştırmaya katılan öğrencilerin akademik başarı puanları ortalamalarının cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan t-testi sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur ($t = -3.288$; $p = 0.001 < 0,05$). Kız öğrencilerin akademik başarı puanları ($x = 71,720$), erkek öğrencilerin akademik başarı puanlarından ($x = 67,200$) yüksek bulunmuştur.

Araştırmaya katılan öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin tutum puanları ortalamalarının cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan t-testi sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur ($t = -5.186$; $p = 0.000 < 0,05$). Kız öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin tutum puanları ($x = 4,023$), erkek öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin tutum puanlarından ($x = 3,736$) yüksek bulunmuştur.

Tablo26. Öğrencilerin Akademik Başarı ve Türkçe Dersine İlişkin Tutum Düzeyinin Ailedeki Kişi Sayısına Göre Ortalamaları

	Grup	N	Ort	Ss	F	p
Akademik Başarı	3	32	67,220	12,981	0,756	0,605
	4	73	69,250	12,977		
	5	95	70,000	13,002		
	6	56	68,000	13,198		
	7	40	72,080	11,561		
	8	17	68,180	10,608		

	9 ve üzeri	17	72,120	11,989		
Türkçe Dersine İlişkin Tutum	3	32	3,853	0,558	1,198	0,307
	4	73	3,944	0,531		
	5	95	3,908	0,484		
	6	56	3,813	0,549		
	7	40	3,944	0,508		
	8	17	3,624	0,469		
	9 ve üzeri	17	3,850	0,559		

Araştırmaya katılan öğrencilerin akademik başarı, Türkçe dersine ilişkin tutum puanları ortalamalarının ailedeki kişi sayısı değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (Anova) sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır ($p > 0.05$).

Tablo27. Öğrencilerin Akademik Başarı ve Türkçe Dersine İlişkin Tutum Düzeyinin Anne Eğitim Düzeyine Göre Ortalamaları

	Grup	N	Ort	Ss	F	p	Fark
Akademik Başarı	Okur-yazar Değil	51	64,780	12,388	3,356	0,003	3 > 1
	Okur-yazar	27	67,040	11,947			4 > 1
	İlkokul Mezunu	191	69,920	12,566			5 > 1
	Ortaokul Mezunu	40	70,970	11,603			7 > 1
	Lise Mezunu	16	77,810	12,046			5 > 2
	Meslek Lisesi Mezunu	3	69,000	21,656			7 > 2
	Üniversite Mezunu	2	86,500	3,536			5 > 3
Türkçe Dersine İlişkin Tutum	Okur-yazar Değil	51	3,872	0,509	3,056	0,006	4 > 2
	Okur-yazar	27	3,681	0,622			4 > 3
	İlkokul Mezunu	191	3,881	0,507			4 > 6
	Ortaokul Mezunu	40	4,082	0,397			1 > 7
	Lise Mezunu	16	3,943	0,583			3 > 7
	Meslek Lisesi Mezunu	3	3,371	0,740			4 > 7
	Üniversite Mezunu	2	3,091	0,225			5 > 7

Araştırmaya katılan öğrencilerin akademik başarı puanları ortalamalarının anne eğitim düzeyi değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (Anova) sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur ($F=3,356$; $p=0,003 < 0.05$). Farklılıkların kaynaklarını belirlemek amacıyla tamamlayıcı post-hoc analizi yapılmıştır. Anne eğitim düzeyi İlkokul mezunu olan öğrencilerin akademik başarı puanları ($69,920 \pm 12,566$), anne eğitim düzeyi okur-yazar olmayan öğrencilerin akademik başarı puanlarından ($64,780 \pm 12,388$) yüksek bulunmuştur. Anne eğitim düzeyi Ortaokul mezunu olan öğrencilerin akademik başarı puanları ($70,970 \pm 11,603$), anne eğitim düzeyi okur-yazar olmayan öğrencilerin akademik başarı puanlarından ($64,780 \pm 12,388$) yüksek bulunmuştur. Anne eğitim düzeyi Lise mezunu olan öğrencilerin akademik başarı puanları ($77,810 \pm 12,046$), anne eğitim düzeyi okur-yazar olmayan öğrencilerin akademik başarı puanlarından ($64,780 \pm 12,388$) yüksek bulunmuştur.

Anne eğitim düzeyi üniversite mezunu olan öğrencilerin akademik başarı puanları ($86,500 \pm 3,536$), anne eğitim düzeyi okur-yazar olmayan öğrencilerin akademik başarı puanlarından ($64,780 \pm 12,388$) yüksek bulunmuştur. Anne eğitim düzeyi Lise mezunu olan öğrencilerin akademik başarı puanları ($77,810 \pm 12,046$), anne eğitim düzeyi okur-yazar olan öğrencilerin akademik başarı puanlarından ($67,040 \pm 11,947$) yüksek bulunmuştur. Anne eğitim düzeyi Üniversite mezunu olan öğrencilerin akademik başarı puanları ($86,500 \pm 3,536$), anne eğitim düzeyi Okur-yazar olan öğrencilerin akademik başarı puanlarından ($67,040 \pm 11,947$) yüksek bulunmuştur. Anne eğitim düzeyi Lise mezunu olan öğrencilerin akademik başarı puanları ($77,810 \pm 12,046$), anne eğitim düzeyi İlkokul mezunu olan öğrencilerin akademik başarı puanlarından ($69,920 \pm 12,566$) yüksek bulunmuştur.

Araştırmaya katılan öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin tutum puanları ortalamalarının anne eğitim düzeyi değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (Anova) sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur ($F=3,056$; $p=0,006 < 0,05$). Farklılıkların kaynaklarını belirlemek amacıyla tamamlayıcı post-hoc analizi yapılmıştır. Anne eğitim düzeyi Ortaokul mezunu olan öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin tutum puanları ($4,082 \pm 0,397$), anne eğitim düzeyi Okur-yazar olan öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin tutum puanlarından ($3,681 \pm 0,622$) yüksek bulunmuştur. Anne eğitim düzeyi Ortaokul mezunu olan öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin tutum puanları ($4,082 \pm 0,397$), anne eğitim düzeyi İlkokul mezunu olan öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin tutum puanlarından ($3,881 \pm 0,507$) yüksek bulunmuştur. Anne eğitim düzeyi Ortaokul mezunu olan öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin tutum puanları ($4,082 \pm 0,397$), anne eğitim düzeyi Meslek lisesi mezunu olan öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin tutum puanlarından ($3,371 \pm 0,740$) yüksek bulunmuştur. Anne eğitim düzeyi okur-yazar olmayan öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin tutum puanları ($3,872 \pm 0,509$), anne eğitim düzeyi Üniversite mezunu olan öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin tutum puanlarından ($3,091 \pm 0,225$) yüksek bulunmuştur. Anne eğitim düzeyi İlkokul mezunu olan öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin tutum puanları ($3,881 \pm 0,507$), anne eğitim düzeyi Üniversite mezunu olan öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin tutum puanlarından ($3,091 \pm 0,225$) yüksek bulunmuştur. Anne eğitim düzeyi ortaokul mezunu olan öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin tutum puanları ($4,082 \pm 0,397$), anne eğitim düzeyi üniversite mezunu olan öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin tutum puanlarından ($3,091 \pm 0,225$) yüksek bulunmuştur. Anne eğitim düzeyi Lise mezunu olan öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin tutum puanları ($3,943 \pm 0,583$), anne eğitim düzeyi Üniversite mezunu olan öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin tutum puanlarından ($3,091 \pm 0,225$) yüksek bulunmuştur.

Tablo28. Öğrencilerin Akademik Başarı ve Türkçe Dersine İlişkin Tutum Düzeyinin Baba Eğitim Düzeyine Göre Ortalamaları

	Grup	N	Ort	Ss	F	p	Fark
Akademik Başarı	Okur-yazar Değil	15	65,730	11,542	4,570	0,000	5 > 1
	Okur-yazar	21	65,050	12,867			7 > 1
	İlkokul Mezunu	126	68,100	12,333			5 > 2
	Ortaokul Mezunu	75	67,050	13,185			7 > 2
	Lise Mezunu	68	75,150	9,835			5 > 3
	İmam Hatip Lisesi	11	73,180	14,289			7 > 3
	Üniversite Mezunu	14	75,430	15,575			5 > 4 7 > 4
Türkçe Dersine İlişkin Tutum	Okur-yazar Değil	15	3,521	0,650	3,169	0,005	3 > 1
	Okur-yazar	21	3,639	0,496			4 > 1
	İlkokul Mezunu	126	3,954	0,476			5 > 1
	Ortaokul Mezunu	75	3,918	0,494			3 > 2
	Lise Mezunu	68	3,908	0,503			4 > 2
	İmam Hatip Lisesi	11	3,587	0,776			5 > 2
	Üniversite Mezunu	14	3,877	0,551			3 > 6 4 > 6

Araştırmaya katılan öğrencilerin akademik başarı puanları ortalamalarının baba eğitim düzeyi değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (Anova) sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur ($F=4,570$; $p=0,000 < 0,05$). Farklılıkların kaynaklarını belirlemek amacıyla tamamlayıcı post-hoc analizi yapılmıştır. Baba eğitim düzeyi Lise mezunu olan öğrencilerin akademik başarı puanları ($75,150 \pm 9,835$), baba eğitim düzeyi okur-yazar olmayan öğrencilerin akademik başarı puanlarından ($65,730 \pm 11,542$) yüksek bulunmuştur. Baba eğitim düzeyi Üniversite mezunu olan öğrencilerin akademik başarı puanları ($75,430 \pm 15,575$), baba eğitim düzeyi okur-yazar olmayan öğrencilerin akademik başarı puanlarından ($65,730 \pm 11,542$) yüksek bulunmuştur. Baba eğitim düzeyi Lise mezunu olan öğrencilerin akademik başarı puanları ($75,150 \pm 9,835$), baba eğitim düzeyi Okur-yazar olan öğrencilerin akademik başarı puanlarından ($65,050 \pm 12,867$) yüksek bulunmuştur. Baba eğitim düzeyi Üniversite mezunu olan öğrencilerin akademik başarı puanları ($75,430 \pm 15,575$), baba eğitim düzeyi Okur-yazar olan öğrencilerin akademik başarı puanlarından ($65,050 \pm 12,867$) yüksek bulunmuştur. Baba eğitim düzeyi Lise mezunu olan öğrencilerin akademik başarı puanları ($75,150 \pm 9,835$), baba eğitim düzeyi İlkokul mezunu olan öğrencilerin akademik başarı puanlarından ($68,100 \pm 12,333$) yüksek bulunmuştur. Baba eğitim düzeyi Üniversite mezunu olan öğrencilerin akademik başarı puanları ($75,430 \pm 15,575$), baba eğitim düzeyi İlkokul mezunu olan öğrencilerin akademik başarı puanlarından ($68,100 \pm 12,333$) yüksek bulunmuştur. Baba eğitim düzeyi Lise mezunu olan öğrencilerin

akademik başarı puanları ($75,150 \pm 9,835$), baba eğitim düzeyi Ortaokul mezunu olan öğrencilerin akademik başarı puanlarından ($67,050 \pm 13,185$) yüksek bulunmuştur. Baba eğitim düzeyi Üniversite mezunu olan öğrencilerin akademik başarı puanları ($75,430 \pm 15,575$), baba eğitim düzeyi Ortaokul mezunu olan öğrencilerin akademik başarı puanlarından ($67,050 \pm 13,185$) yüksek bulunmuştur.

Araştırmaya katılan öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin tutum puanları ortalamalarının baba eğitim düzeyi değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (Anova) sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur ($F=3,169$; $p=0,005 < 0,05$). Farklılıkların kaynaklarını belirlemek amacıyla tamamlayıcı post-hoc analizi yapılmıştır. Baba eğitim düzeyi İlkokul mezunu olan öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin tutum puanları ($3,954 \pm 0,476$), baba eğitim düzeyi okur-yazar olmayan öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin tutum puanlarından ($3,521 \pm 0,650$) yüksek bulunmuştur. Baba eğitim düzeyi Ortaokul mezunu olan öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin tutum puanları ($3,918 \pm 0,494$), baba eğitim düzeyi okur-yazar olmayan öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin tutum puanlarından ($3,521 \pm 0,650$) yüksek bulunmuştur. Baba eğitim düzeyi Lise mezunu olan öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin tutum puanları ($3,908 \pm 0,503$), baba eğitim düzeyi okur-yazar olmayan öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin tutum puanlarından ($3,521 \pm 0,650$) yüksek bulunmuştur. Baba eğitim düzeyi İlkokul mezunu olan öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin tutum puanları ($3,954 \pm 0,476$), baba eğitim düzeyi Okur-yazar olan öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin tutum puanlarından ($3,639 \pm 0,496$) yüksek bulunmuştur. Baba eğitim düzeyi Ortaokul mezunu olan öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin tutum puanları ($3,918 \pm 0,494$), baba eğitim düzeyi Okur-yazar olan öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin tutum puanlarından ($3,639 \pm 0,496$) yüksek bulunmuştur. Baba eğitim düzeyi Lise mezunu olan öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin tutum puanları ($3,908 \pm 0,503$), baba eğitim düzeyi Okur-yazar olan öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin tutum puanlarından ($3,639 \pm 0,496$) yüksek bulunmuştur. Baba eğitim düzeyi İlkokul mezunu olan öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin tutum puanları ($3,954 \pm 0,476$), baba eğitim düzeyi İmam hatip lisesi olan öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin tutum puanlarından ($3,587 \pm 0,776$) yüksek bulunmuştur. Baba eğitim düzeyi Ortaokul mezunu olan öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin tutum puanları ($3,918 \pm 0,494$), baba eğitim düzeyi İmam hatip lisesi olan öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin tutum puanlarından ($3,587 \pm 0,776$) yüksek bulunmuştur.

Tablo29. Öğrencilerin Akademik Başarı ve Türkçe Dersine İlişkin Tutum Düzeyinin Ekonomik Duruma Göre Ortalamaları

	Grup	N	Ort	Ss	F	p	Fark
Akademik Başarı	Çok İyi	25	73,040	13,634	6,137	0,000	1 > 3
	İyi	133	72,440	12,047			2 > 3
	Orta	136	66,540	12,408			2 > 4
	Kötü	36	67,280	12,689			
Türkçe Dersine İlişkin Tutum	Çok İyi	25	3,922	0,600	5,843	0,001	2 > 3
	İyi	133	3,966	0,470			4 > 3
	Orta	136	3,746	0,543			
	Kötü	36	4,053	0,449			

Araştırmaya katılan öğrencilerin akademik başarı puanları ortalamalarının ekonomik durum değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (Anova) sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur ($F=6,137$; $p=0,000 < 0,05$). Farklılıkların kaynaklarını belirlemek amacıyla tamamlayıcı post-hoc analizi yapılmıştır. Ekonomik durumu çok iyi olan öğrencilerin akademik başarı puanları ($73,040 \pm 13,634$), ekonomik durum orta olan öğrencilerin akademik başarı puanlarından ($66,540 \pm 12,408$) yüksek bulunmuştur. Ekonomik durum iyi olan öğrencilerin akademik başarı puanları ($72,440 \pm 12,047$), ekonomik durum orta olan öğrencilerin akademik başarı puanlarından ($66,540 \pm 12,408$) yüksek bulunmuştur. Ekonomik durum iyi olan öğrencilerin akademik başarı puanları ($72,440 \pm 12,047$), ekonomik durum kötü olan öğrencilerin akademik başarı puanlarından ($67,280 \pm 12,689$) yüksek bulunmuştur.

Araştırmaya katılan öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin tutum puanları ortalamalarının ekonomik durum değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (Anova) sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur ($F=5,843$; $p=0,001 < 0,05$). Farklılıkların kaynaklarını belirlemek amacıyla tamamlayıcı post-hoc analizi yapılmıştır. Ekonomik durum iyi olan öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin tutum puanları ($3,966 \pm 0,470$), ekonomik durum orta olan öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin tutum puanlarından ($3,746 \pm 0,543$) yüksek bulunmuştur. Ekonomik durum kötü olan öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin tutum puanları ($4,053 \pm 0,449$), ekonomik durum orta olan öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin tutum puanlarından ($3,746 \pm 0,543$) yüksek bulunmuştur.

Tablo30. Öğrencilerin Akademik Başarı ve Türkçe Dersine İlişkin Tutum Düzeyinin Kardeş Sayısına Göre Ortalamaları

	Grup	N	Ort	Ss	F	p	Fark
Akademik Başarı	1	21	63,430	12,081	3,372	0,006	3 > 1
	2	74	69,450	13,445			5 > 1
	3	100	72,500	12,593			3 > 4
	4	63	66,830	12,542			5 > 4
	5	32	72,380	12,207			3 > 6
	6 ve üzeri	40	67,120	10,204			
Türkçe Dersine İlişkin Tutum	1	21	3,851	0,565	0,174	0,972	
	2	74	3,918	0,520			
	3	100	3,879	0,522			
	4	63	3,861	0,567			
	5	32	3,834	0,446			
	6 ve üzeri	40	3,905	0,497			

Araştırmaya katılan öğrencilerin akademik başarı puanları ortalamalarının kardeş sayısı değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (Anova) sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur ($F=3,372$; $p=0,006 < 0,05$). Farklılıkların kaynaklarını belirlemek amacıyla tamamlayıcı post-hoc analizi yapılmıştır. Kardeş sayısı 3 olan öğrencilerin akademik başarı puanları ($72,500 \pm 12,593$), kardeş sayısı 1 olan öğrencilerin akademik başarı puanlarından ($63,430 \pm 12,081$) yüksek bulunmuştur. Kardeş sayısı 5 olan öğrencilerin akademik başarı puanları ($72,380 \pm 12,207$), kardeş sayısı 1 olan öğrencilerin akademik başarı puanlarından ($63,430 \pm 12,081$) yüksek bulunmuştur. Kardeş sayısı 3 olan öğrencilerin akademik başarı puanları ($72,500 \pm 12,593$), kardeş sayısı 4 olan öğrencilerin akademik başarı puanlarından ($66,830 \pm 12,542$) yüksek bulunmuştur. Kardeş sayısı 5 olan öğrencilerin akademik başarı puanları ($72,380 \pm 12,207$), kardeş sayısı 4 olan öğrencilerin akademik başarı puanlarından ($66,830 \pm 12,542$) yüksek bulunmuştur. Kardeş sayısı 3 olan öğrencilerin akademik başarı puanları ($72,500 \pm 12,593$), kardeş sayısı 6 ve üzeri olan öğrencilerin akademik başarı puanlarından ($67,120 \pm 10,204$) yüksek bulunmuştur.

Araştırmaya katılan öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin tutum puanları ortalamalarının kardeş sayısı değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (Anova) sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır ($p > 0,05$).

Tablo31. Taşımali Gruptaki Öğrencilerin Akademik Başarı ve Türkçe Dersine İlişkin Tutum Düzeyinin Aralarındaki İlişkinin Korelasyon Analizi ile İncelenmesi

		Akademik başarı
Türkçe Dersine İlişkin Tutum	r	0,213
	p	0,048
	N	87

Türkçe dersine ilişkin tutum ile Akademik başarı arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %21,3 düzeyinde pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. ($r=0,213$; $p=0,048$). Buna göre Türkçe dersine ilişkin tutum arttıkça Akademik başarı da artmaktadır.

Tablo32. Taşınmaz Gruptaki Öğrencilerin Akademik Başarı ve Türkçe Dersine İlişkin Tutum Düzeyinin Aralarındaki İlişkinin Korelasyon Analizi ile İncelenmesi Tutum ve Akademik Başarı İlişkisi

		Akademik başarı
Türkçe dersine ilişkin tutum	r	0,165
	p	0,010
	N	243

Türkçe dersine ilişkin tutum ile Akademik başarı arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %16,5 düzeyinde pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. ($r=0,165$; $p=0,010$). Buna göre; Türkçe dersine ilişkin tutum arttıkça Akademik başarı da artmaktadır.

Eğitimle, bireyin sürekli olarak gelişmesi, yetersiz durumdan daha yeterli duruma gelmesi sağlanmaktadır. Bireyde oluşan değişiklikler, birbirini izleyen ve birbiri üzerine biriken öğretme ve öğrenmeler sonucunda gerçekleşmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasınının 42. maddesinde kimsenin eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılmayacağı, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunlu ve devlet okullarında parasız olduğu belirtilmiştir.

Bu nedenle kırsal kesimde yaşayan öğrencilerin taşınması sorununa çözümler bulmak amacı ile Taşımali İlköğretim Uygulaması yürürlüğe konulmuştur. Bu şekilde taşınan öğrencilerin akademik performansları ve Türkçe dersine karşı tutumları, bu iki kavram arasındaki korelasyon bu çalışmanın inceleme konusu olmuş, bunun sonucunda taşımali

eđitime tabi öğrencilerin derse ilgilerinin diğerlerine nazaran daha fazla olduđu fakat buna rağmen akademik başarılarının daha düşük olduđu gözlenmiş, iki kavram arasında negatif korelasyon olduđu saptanmıştır. Böylece taşımali öğrencilerin okula uyum sağlayamadıkları görülmüştür. Taşımali öğrencilerin eğitim gördükleri okula uyumlarını sağlamak amacıyla bu okullarda rehber öğretmen ve rehberlik servisi olması gerekmektedir.

6. REFERANSLAR

1. Çağdaş Koçkan; "*Normal Ve Taşımali Eğitim Yapan İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi (Kırşehir İli Örneđi)*",Yayınlanmamış (Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2004. s. 25-26
2. S Akça, *Ailelerin İlköğretim Kademesinde Yaptıkları Eğitim Harcamaları*, (Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2002. s.9
3. S Kefeli, *İlköğretim Uygulamalarını Değerlendirilmesi Normal, Yatılı ve Taşımali İlköğretim Okullarının Karşılaştırılması (Mudurnu İlçesi Örneđi)* (Yüksek Lisans Tezi), Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu, 2005. s. 15
4. Hüseyin Akyüz, *Eğitim Sosyolojisinin Temel Kavram ve Alanları Üzerine Bir Araştırma*, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul 2001. s. 13
5. YÜCE, Sinan, "*Taşımali Eğitim Öğretim Yapan İlköğretim Okullarındaki İkinci Kademe Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi (Sincan Örneđi)* (Yüksek Lisans Tezi)", Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2008
6. YEŞİLYURT, Mustafa, Orak, Salim, Tozlu, Necmettin, Uçak, Ayşe, Sezer, Dilek, "*İlköğretimde Taşımali Eğitim Araştırması Van İl Merkezi Örneđi*", *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, c.6, s. 19, 197-213.
7. YILMAZ, Erdal; "*Taşımali İlköğretim Uygulaması Kırşehir İli Örneđi*", Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi SBE,1998.
8. ÖZGÜN, A., "*İstanbul'da Taşımali Eğitimin Okul-Veli-Öğrenci Açısından Olumlu ve Olumsuz Etkileri* (Yüksek Lisans Tezi)", Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2007.